

ProtegELAS: IDENTIFICANDO PERIGOS E RISCOS NAS RELAÇÕES AFETIVAS

(ProtegELAS: Identificación de Peligros y Riesgos en las Relaciones Afectivas)

Larissa Arrais Esteves^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Conceitualmente, a violência feminicida é caracterizada como o crime de ódio imputado sobre indivíduos do gênero feminino, em decorrência, unicamente, de sua condição de mulher. Observa-se, atrelado a isso, uma ruptura na eficiência da máquina estatal em garantir a integridade e o bem-estar dessas mulheres. Esse trabalho trata-se de uma Iniciação Tecnológica cujo objetivo é contribuir com as mulheres no processo de identificação do contexto de violência e possibilitar o acesso às redes de proteção. ProtecELAS, enquanto inovação tecnológica, ao aliar o desenvolvimento social ao conhecimento técnico-científico no enfrentamento de violações de direitos, se caracteriza como um quiz. A partir de um questionário, que contempla exemplos das principais formas de violência, busca instigar nas mulheres a reflexão a respeito da própria situação, fornecendo informações sobre o risco de violência e as formas de acesso ao sistema de ajuda e cuidado. Visa-se, assim, contribuir para a elaboração dos marcadores de violência, bem como o reconhecimento da situação de risco, evitando o extravasamento da violência em morte.

Palavras-chave: Femicídio; Violência; Quiz.

Resumen:

Conceptualmente, la violencia feminicida se caracteriza como un crimen de odio cometido contra mujeres únicamente por su condición. Asociado a esto, existe una falla en la eficiencia del aparato estatal para garantizar la integridad y el bienestar de estas mujeres. Este trabajo es una Iniciativa Tecnológica cuyo objetivo es ayudar a las mujeres a identificar el contexto de violencia y facilitar el acceso a redes de protección. ProtecELAS, como innovación tecnológica, al combinar el desarrollo social con el conocimiento técnico-científico para abordar las violaciones de derechos, se caracteriza por ser un cuestionario. Mediante un cuestionario que incluye ejemplos de las principales formas de violencia, busca incentivar a las mujeres a reflexionar sobre su propia situación, brindándoles información sobre el riesgo de violencia y las formas de acceder al sistema de apoyo y atención. De esta manera, se busca contribuir al desarrollo de indicadores de violencia, así como al reconocimiento de situaciones de riesgo, previniendo que la violencia escale hacia la muerte.

Palabras-clave: Femicidio; Violencia; Cuestionario.

^a Estudante de psicologia do 5º período da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), interesse na área da violência de gênero e feminicídio tentado e consumado, participante do Grupo de Pesquisas "Dialogos - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho" da UFCAT. E-mail: larissa.esteves@discente.ufcat.edu.br.

^b Professora no curso de Psicologia na UFCAT. Doutora e Mestra em Serviço Social pela Unesp/Franca. Membro dos projetos de pesquisa R.O.M.A. e UFCAT-UDELAR, ambos interessados em estudos sobre relações de gênero. Líder do Grupo de Pesquisas "Dialogos - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho" da UFCAT. E-mail: tatimachiavelli@yahoo.com.br.

Objetivos

Geral

- Desenvolver o “ProtegELAS”, uma tecnologia digital na modalidade de ferramenta online, de auto avaliação de mulheres para identificação de contextos de riscos para feminicídio.

Específico

- Contribuir para o processo de auto avaliação das mulheres em situação de risco de feminicídio.
- Identificar marcadores de violência que podem culminar em crime feminicida.
- Criar canais de comunicação para auxiliar mulheres em contextos de violência feminicida a conseguir acesso a redes de proteção e cuidado.

Metodologia

Este plano de trabalho de iniciação tecnológica parte do projeto matricial “Feminicídio: análise sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos na Universidade Federal de Catalão (UFCAT), sob o parecer de número 5.741.179 e sob a responsabilidade da segunda autora.

Presenciamos, nas últimas décadas, uma popularização crescente e global de tecnologias no âmbito social e cotidiano. Essas tecnologias se apresentam como formas novas de interação e interatividade entre diferentes públicos de diferentes localidades, o que viabiliza, de forma ultrarrápida, a possibilidade de alcançar pessoas e disseminar temáticas.

Neste trabalho, para caracterizar a ferramenta de inovação desenvolvida, adotamos o conceito de “Tecnologia Social” que, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, remete a uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando uma abordagem construtivista na participação coletiva do processo de organização, desenvolvimento e implementação, aliando saber popular, organização social e conhecimento

técnico-científico. Concomitantemente, podemos pensar nas tecnologias sociais, como o referido quiz ProtegELAS, como uma ferramenta acessível e benéfica no enfrentamento de violações e garantia de direitos. Esse mecanismo, empenhado na identificação e orientação virtual de mulheres expostas à situação de violência letal, pode se mostrar eficiente, uma vez que intenta as colocar em estado de consciência frente à situação violenta, de forma discreta, rápida e prática, apenas com o uso do celular ou computador com acesso à internet. Ademais, essa ferramenta tem a intenção de, no mesmo ambiente virtual, permitir às mulheres encontrar caminhos para acessar autoridades policiais e órgãos de cuidado e proteção.

Nesse sentido, o quiz ProtegELAS será delineado a partir de um questionário que possuirá interface simples e discreta, de forma a facilitar o uso para mulheres que possuam dificuldades relacionadas ao manejo tecnológico e evitando despertar a atenção do possível agressor. Inicialmente, haverá um texto orientador para o preenchimento do questionário.

Na sequência, será composto de alternativas provocadoras, que incluem exemplos práticos das principais formas de violências - física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, instigando assim as mulheres a se questionarem sobre a própria situação e a identificarem a iminência de perigo. Ao final, a mulher receberá informações sobre a situação, indicando baixo, médio ou alto risco de feminicídio, e será orientada sobre como conseguir acesso a redes de proteção e cuidado. Para formulação das perguntas do quiz ProtegELAS, será utilizado como instrumento norteador o Formulário de Avaliação de Risco “FRIDA”.

Anteriormente à disponibilização do questionário para acesso e uso livre, serão realizados testes pilotos para assegurar a qualidade e efetividade do mesmo. O quiz ProtegELAS ficará hospedado no site do Observatório de Violência Doméstica Contra as Mulheres e Feminicídio

(OBFEM/UFCAT) e poderá ser acessado por qualquer pessoa através da rede de internet. Será realizada a divulgação do quiz ProtegELAS nas redes sociais do Grupo de Pesquisa Dialogus, das pesquisadoras envolvidas e em outros canais educativos. Em um momento em que os índices são altos e assustadores, o desenvolvimento dessa inovação, enquanto trabalho acadêmico, pretende extrapolar os muros da universidade, tornando-a acessível, principalmente às mulheres em situação de risco e vulnerabilidade em contextos de violência feminicida.

Considerações finais

Como resultado dessa pesquisa de inovação tecnológica, espera-se o desenvolvimento pleno de uma tecnologia social de auto avaliação para identificação de risco de feminicídio, no formato digital e online. Essa ferramenta visa, assim, contribuir e facilitar no processo de reconhecimento de mulheres em situação de risco, através de marcadores de violência que podem culminar em feminicídio, disponibilizando canais de comunicação que as auxiliem no acesso às redes de proteção e cuidado.

Referências

ADDOR, Felipe; NELSON, Andrés Ravelo. A extensão universitária e o movimento da tecnologia social: uma perspectiva freireana. In: ZART, Laudemir Luiz; BITENCOURT, Lóriége Pessoa (org.). *Culturas e práticas sociais solidárias: leituras freireanas*. Cáceres, MT: Unemat Editora, 2020.

ANDRADE, G. P. de; SOUZA BEZERRA, S. de. Violência doméstica contra mulheres em Roraima e o uso de tecnologias como mecanismo de enfrentamento. *Revista Educação e Humanidades*, v. 1, n. 2, p. 362–385, jul./dez. 2020.

CAICEDO-ROA, M.; BANDEIRA, L. M.; CORDEIRO, R. C. Femicídio e feminicídio: discutindo e ampliando os conceitos. *Revista Estudos Feministas*, v. 30, n. 3, e83829, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2022v30n383829>.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. *Formulário de Avaliação de Risco FRIDA*. Brasília, DF: CNMP, 2019. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/12757-formulario-de-avaliacao-de-risco-frida>.

GOMES, N. P. et al. Permanência de mulheres em relacionamentos violentos: desvelando o cotidiano conjugal. *Cogitare Enfermagem*, v. 27, e78904, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/ce.v27i0.78904>.

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio. *Atlánticas: Revista Internacional de Estudios Feministas*, v. 9, n. 1, p. 1–26, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.17979/arief.2024.9.1.9995>.

MENEGHEL, Stela Nazareth; PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 9, p. 3077–3086, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017229.11412017>.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. *Tecnologia social*. Brasília, DF, 2011. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/politica_nacional/_social/Tecnologia_Social.html.